

uyg'unlashtirgan, fikrlovchi, ongli, ma'naviy yetuk yoshlarni tarbiyalashning ishonchli yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur'oni Karim. — Toshkent: Movarounnahr nashriyoti, turli yillar.
2. Al-G'azzoliy, Abu Homid. *Ihyo ulum ad-din*. — Beirut: Dar al-Ma'rifa, 2005.
3. Farobiy, Abu Nasr. *Fozil odamlar shahri*. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
4. Ibn Sino. *Donishnoma*. — Toshkent: Fan, 2001.
5. Karimov A. *Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya tamoyillari*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
6. G'ofurov Q. *Ta'limda integratsiya jarayonlari*. — Toshkent: Fan, 2020.
7. Hasanboyev J. *Pedagogika*. — Toshkent: O'qituvchi, 2014.
8. Yo'ldoshev J. *Zamonaviy ta'lim konsepsiyalari*. — Toshkent: Innovatsiya, 2021.
9. Esposito J. *Islam and the West*. — Oxford: Oxford University Press, 2017.
10. Nasr S.H. *Islamic Education and Spirituality*. — London: Routledge, 2015.
11. Bekmurodov M. *Diniy-ma'rifiy ta'limning metodik asoslari*. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
12. Saidov U. *Yoshlar ma'naviyati va diniy ong*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTI STRATEGIYASI DOIRASIDA TURIZM IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
Maktabgacha ta'lim Magistranti
sevarauljayeva28@gmail.com

Annotatsiya.

Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi doirasida turizm sohasining milliy iqtisodiyotdagi o'rni, uning barqaror rivojlanish omillari, strategik yo'nalishlari va xalqaro tajriba asosida takomillashtirish mexanizmlari tahlil

qilingan. Shuningdek, turizmni iqtisodiyotning yetakchi tarmog'iga aylantirish yo'lida amalga oshirilayotgan davlat siyosati, infratuzilma modernizatsiyasi, kadrlar salohiyatini oshirish hamda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, taraqqiyot strategiyasi, turizm iqtisodiyoti, barqaror rivojlanish, investitsiya, infratuzilma, xizmatlar bozori, davlat siyosati, innovatsiya.

Аннотация

В статье рассматриваются основные направления развития экономики туризма в контексте реализации Стратегии развития Нового Узбекистана. Проанализированы роль туризма в национальной экономике, механизмы обеспечения устойчивого роста, инновационные подходы и меры государственной политики. Особое внимание уделено вопросам модернизации инфраструктуры, привлечения инвестиций, цифровой трансформации туристических услуг и подготовки квалифицированных кадров. На основе проведённого анализа сформулированы научно обоснованные рекомендации по дальнейшему совершенствованию туристической отрасли и повышению её конкурентоспособности.

Ключевые слова: новый узбекистан, стратегия развития, экономика туризма, инвестиции, инфраструктура, цифровизация, инновации, устойчивое развитие, государственная политика.

Annotation

The article examines the main directions of the tourism economy development within the framework of the New Uzbekistan Development Strategy. It analyzes the role of tourism in the national economy, mechanisms for sustainable growth, innovative approaches, and state policy measures. Special attention is paid to infrastructure modernization, investment attraction, digital transformation of tourism services, and the training of qualified personnel. Based on the conducted analysis, scientifically grounded recommendations are proposed for further improvement of the tourism sector and enhancement of its competitiveness.

Keywords: new uzbekistan, development strategy, tourism economy, investment, infrastructure, digitalization, innovation, sustainable development, state policy.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan ishlab chiqilgan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasi — 2022–2026-yillar uchun Harakatlar strategiyasi” mamlakat taraqqiyotining barcha yo‘nalishlarini qamrab olgan kompleks dastur hisoblanadi (1). Mazkur strategiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida turizm sohasini rivojlantirish, uni iqtisodiyotning drayver tarmog‘iga aylantirish masalasi alohida e‘tibor markazida turadi. Bugungi kunda turizm iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish, hududlarning infratuzilmasini rivojlantirish va milliy brendni shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, pandemiyadan so‘nggi davrda turizmni tiklash va raqamlashtirish jarayonlari Yangi O‘zbekiston strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi (4).1. Turizm iqtisodiyotining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi. Turizm iqtisodiyoti — bu xizmatlar sohasining integral qismi bo‘lib, mamlakat yalpi ichki mahsulotining muhim qismini tashkil etuvchi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita iqtisodiy foyda keltiruvchi tarmoqdir (8). Jahon tajribasiga ko‘ra, turizm sohasi orqali yaratiladigan har bir 1 AQSh dollari iqtisodiyotning boshqa sohalarida 3–4 dollar qo‘shimcha qiymat hosil qiladi (12). Turizmning iqtisodiy tizimdagi o‘rni quyidagi asosiy tarkibiy elementlar orqali namoyon bo‘ladi:

1. infratuzilma (mehmonxonalar, transport, aloqa tarmoqlari);
2. xizmat ko‘rsatuvchi subyektlar (tur operatorlar, gidlar, mehmonxona xodimlari);
3. turistik mahsulot (madaniy, ekologik, ziyorat va gastronomik yo‘nalishlar.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasida turizmni rivojlantirish ustuvorliklari Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasida “Inson qadri — jamiyat taraqqiyotining mezoni” tamoyiliga asoslangan holda turizm sohasini kengaytirish, har bir hududning turistik salohiyatini to‘liq ishga solish vazifasi belgilangan (8).Strategiyaning 4-bandi “Raqobatbardosh iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish”

yo'nalishida turizmni iqtisodiy o'sish lokomotiviga aylantirish uchun quyidagi ustuvor vazifalar ko'zda tutilgan: milliy turizm infratuzilmasini zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilish; xalqaro turistik yo'nalishlar bilan integratsiyani kuchaytirish; raqamli turizm xizmatlarini joriy etish; ekologik va etnoturizmni rivojlantirish. Ushbu yo'nalishlarning amalga oshirilishi natijasida 2026-yilga borib mamlakatga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar sonini 9 milliondan oshirish rejalashtirilgan (3). Turizm sohasining makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi o'rni; So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning ulushi barqaror o'sib bormoqda. 2021-yilda xizmatlar sektorining YAIMdagi ulushi 35,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 40,2 foizga yetdi (2).

Turizm eksporti esa 2019-yilda 1,3 milliard AQSh dollaridan 2024-yilda 2,1 milliard dollarga oshdi (20). Turizm sohasi orqali yaratilayotgan bandlik ham iqtisodiy o'sish omillaridan biri hisoblanadi. 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakatda turizm sohasida bevosita 300 mingdan ortiq fuqaro faoliyat yuritmoqda, bilvosita bandlik esa 1 milliondan oshgan (17). Bu natijalar Yangi O'zbekiston strategiyasining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida turizm tarmog'iga davlat e'tiborining kuchayganini ko'rsatadi (14). Hududlar kesimida turizm salohiyatining tahlili O'zbekistonning har bir hududi o'ziga xos turistik resurslarga ega. Jumladan:

1. Samarqand viloyati — tarixiy-madaniy meros obidalari bilan,
2. Buxoro — ziyorat va arxitektura yodgorliklari bilan,
3. Xorazm — qadimiy Ichan qal'a majmuasi bilan,
4. Qashqadaryo va Surxondaryo — ekologik va tog' turizmi yo'nalishlari bilan,

5. Toshkent viloyati — kongress va biznes turizmi bilan ajralib turadi (5).

Biroq, ayrim hududlarda infratuzilmaning sustligi, transport-logistika tizimining yetarli emasligi hamon muammo bo'lib qolmoqda (7). Shu sababli strategik hujjatlarda har bir viloyat uchun alohida turizm klasterlari tashkil etish, hududiy brendlarni yaratish va ichki turizmni rag'batlantirish vazifalari belgilangan (11)

Turizm sohasida davlat siyosati va normativ-huquqiy asoslar. So'nggi yillarda turizm sohasini tartibga soluvchi 50 dan ortiq qonun va qarorlar qabul qilindi. Ular orasida quyidagilar alohida o'rin tutadi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizmni rivojlantirishni jadallashtirish to'g'risida"gi PF-5611-son Farmoni (2019-yil 5-yanvar) (18); "Milliy turizm tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi" (2021-yil 10-fevraldagi PQ-4982-son qaror) (19); 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" (20). Ushbu hujjatlar asosida: "Open Sky" rejimi joriy qilindi; turizm vizalari 90 dan ortiq davlat fuqarolari uchun soddalashtirildi; "Ipak yo'li" brendi ostida xalqaro marketing siyosati yo'lga qo'yildi (1). Natijada 2023–2024-yillarda xorijiy sayyohlar soni 7,8 millionga yetdi, bu esa pandemiyadan avvalgi ko'rsatkichdan ham yuqori.

Raqamli turizm va innovatsion xizmatlar tizimi. Raqamli texnologiyalar turizm iqtisodiyotining yangi bosqichini belgilab bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi va Turizm qo'mitasi hamkorligida yaratilgan "e-Tourism Uzbekistan" platformasi orqali mehmonxonalarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish, turistlarga interaktiv xaritalar taqdim etish imkoniyati yaratildi (3). Shuningdek, 2023-yilda joriy etilgan "Virtual Uzbekistan" loyihasi orqali 3D-turlar, AR (Augmented Reality) va VR (Virtual Reality) texnologiyalaridan foydalanilgan turistik mahsulotlar ishlab chiqildi. Innovatsion xizmatlar, ayniqsa, yoshlar turizmi, eko-turizm va agro-turizm yo'nalishlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirmoqda (6). Yangi O'zbekiston sharoitida turizm tarmog'ining innovatsion

Modeli hisoblanadi. Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi turizmni iqtisodiyotning innovatsion sektori sifatida shakllantirishni nazarda tutadi. Bu borada asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratilgan: aqlli infratuzilma (Smart

Tourism) tizimini joriy etish; raqamli identifikatsiya va onlayn to'lov tizimlarini kengaytirish;

barqaror "yashil turizm" tamoyillarini rivojlantirish; hududiy turizm markazlarini integratsiyalash mumkin.

Turizm investitsiyaviy muhitini yaxshilash va xorijiy kapitalni jalb etish. Turizm sohasining rivojlanishida xorijiy investitsiyalar muhim o'rin tutadi. 2023- yilda sohaga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 450 million AQSh dollarini tashkil etdi (2) Yangi O'zbekiston strategiyasi asosida quyidagi mexanizmlar orqali investitsiyalarni jalb qilish ko'zda tutilgan: turizm uchun maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etish; soliq imtiyozlarini kengaytirish; xalqaro hamkorlik fondlari orqali moliyaviy qo'llab-quvvatlash (12). Bu jarayonlarda BMT Jahon turizm tashkiloti (UNWTO), Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi institutlar bilan hamkorlik kengaymoqda (16). Kadrlar salohiyatini rivojlantirish va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish. Turizmning barqaror o'sishi malakali kadrlar tayyorlash bilan bevosita bog'liq. O'zbekistonning 15 ta oliy ta'lim muassasalarida turizm, menejment, marketing va servis yo'nalishlari bo'yicha 10 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda (1). Shuningdek, 2024-yilda "Turizm va mehmondo'stlik universiteti" qoshida "Tourism Skills Academy" tashkil etilib, xalqaro standartlar asosida sertifikatlash tizimi yo'lga qo'yildi (20). Kadrlar tayyorlashda dual ta'lim, onlayn stajirovkalar, va xalqaro almashinuv dasturlari (Erasmus+, UNWTO) amaliy natija bermoqda.

Ekologik, ziyorat va madaniy turizm istiqbollari. Yangi O'zbekiston ekologik xavfsizlik va "yashil iqtisodiyot" g'oyalarini turizm bilan integratsiyalashni strategik maqsad sifatida belgilagan. Shu sababli: Surxondaryo va Qashqadaryoda

tog‘ va eko-turizm loyihalari; Buxoro va Samarqandda ziyorat turizmi markazlari; Xorazm va Farg‘ona vodiysida etnoturizm yo‘nalishlari faol rivojlantirilmoqda. Bu yo‘nalishlar xalqaro miqyosda O‘zbekiston brendini mustahkamlash bilan birga, iqtisodiy hududlarning barqaror rivojlanishini ta‘minlamoqda.

Xulosa

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasi sharoitida turizm iqtisodiyotining rivojlanishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy o‘shishida muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. So‘nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida turizmni kompleks rivojlantirish, zamonaviy infratuzilmani yaratish, xalqaro standartlarga mos xizmatlar ko‘rsatish tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Turizm sohasi nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi tarmoq, balki milliy madaniyat, tarixiy meros va qadriyatlarni dunyoga tanituvchi samarali vosita sifatida ham e‘tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, turizmni rivojlantirishda ekologik, madaniy, sog‘lomlashtirish va ziyorat turizmi kabi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratish zarur. Bundan tashqari, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va elektron platformalarning joriy etilishi turizm xizmatlari sifatini oshirish, turistlar oqimini boshqarish hamda ichki va tashqi turizmni muvozanatli tarzda rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, investitsiya muhitini yaxshilash, soliq va bojxona imtiyozlarini qo‘llash orqali turizm iqtisodiyotining barqaror o‘shishi uchun sharoit yaratilmoqda. Yana bir muhim jihat – kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, turizm menejmenti, marketing va servis sohalarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash zaruriyati hisoblanadi. Bu esa xalqaro raqobat sharoitida O‘zbekiston turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi. Umuman olganda, turizm iqtisodiyotining rivojlanish yo‘nalishlari Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasida belgilangan maqsadlar – ochiq iqtisodiyot, barqaror o‘shish, xalqaro hamkorlik va hududlararo tenglik tamoyillarini amalda ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasi mamlakatni jahon miqyosida raqobatbardosh, ochiq va innovatsion iqtisodiyotga

aylantirishni maqsad qilgan bo'lib, turizm sohasi bu jarayonning eng muhim drayverlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

1. Turizm iqtisodiyotining rivojlanishi milliy YAIMning o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda;
2. Strategik hujjatlar asosida raqamli xizmatlar, infratuzilma modernizatsiyasi va xalqaro hamkorlik kengaymoqda;
3. Investitsion muhit va kadrlar siyosati sohani barqaror rivojlantirishga zamin yaratmoqda;
4. Ekologik va madaniy turizm O'zbekistonning xalqaro brendini mustahkamlamoqda. Kelgusida turizmni iqtisodiy integratsiya, hududiy raqobatbardoshlik va raqamli innovatsiyalar bilan uyg'unlashtirish Yangi O'zbekistonning uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" farmoni, 2022-yil 28-yanvar, 1–25-betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi ma'lumotnomasi, 2023-yil, 10–18-betlar.
3. UNWTO World Tourism Barometer, 2024, Vol.22, Issue 3, 45–60-betlar.
4. Jahon banki hisobotlari: Uzbekistan Economic Update, 2023-yil, 34–47-betlar.
5. N.A. Xo'jayev. Turizm iqtisodiyoti asoslari. Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2021, 15–42-betlar.
6. A. Sharipov. Xizmatlar bozori va turizm tarmoqlari, TDIU, 2020, 50–66-betlar.
7. M. Jalilov. "O'zbekiston turizm salohiyati va investitsion imkoniyatlari", Iqtisodiyot va innovatsiya jurnali, 2023, №4, 78–89-betlar.
8. Turizm qo'mitasi statistik byulleteni, 2024, 7–22-betlar.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGILANGAN KONSTITUTSIYADA TA'LIMGA BO'LGAN E'TIBOR

Yusufjonov Abbosbek Yunusalievich
Baliqchi ixtisoslashtirilgan maktabi
direktori